

БОДРИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ГИДРЕЛ ПРЕПАРАТИНИНГ ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6586158>

Абдиева Ойжамол Тошбаевна
Наманган Давлат Университети
“Биотехнология кафедраси” доценти,
Хайитмирзаева Дурдона Далимирза қизи
Наманган Давлат Университети талабаси

Аннотация: Мақолада гидрел препаратидан фойдаланган холда бодринг ўсимлигининг ҳосилдорлигини ошириш ҳамда тажрибадаги бодринг меваларининг сифати бўйича бир хил ўлчамли консервалаш учун қулай бўлишини таъминлаш ҳақида келтирилган.

Калит сўз: гидрел препарати, вегетация даври, „Марғилон,, навли бодринг ниҳоллари, консервалаш учун қулай, ҳосилдорлик, этилен ва фосфат кислота.

Гидрел препарати этилфосфоний кислотасининг гидразинли тузи ҳисобланиб, рН-3,5 - 4 да барқарор эритма ҳосил қилади. Кучсиз кислотали ва нейтрал муҳитларда секин-аста парчаланиб, этилен гази ажратиб чиқаради.

Маълумки, этилен ўсимлик гормони ҳисобланиб, унинг ўсиш ва ривожланишида, мавсумий физиологик ўзгаришларида муҳим ўрин тутди Табиий шароитда этилен ўсимликлар барг тўкиши даврида ва мевалари етилишида синтезланиб, ўз таъсирини кўрсатади.

Биз Наманган туман “Соҳибкор” иссиқхона хўжалигида олиб борган изланишлар этиленнинг ўсимлик йиллик ҳаёти яқунланиш босқичида эмас, балки вегетациянинг бошланишида кўрсатиши мумкин бўлган таъсирни аниқлаш бўлди. Шу мақсадда “Марғилон” навли бодринг ниҳоллари 2-3 та ҳақиқий барг чиқарганда гидрелнинг 650 мг/л концентрациядаги эритмаси билан пуркагич ёрдамида ишлов берилди. Бу концентрация тажриба йўли билан аниқланган бўлиб, бундан кичик концентрациянинг таъсири яхши натижа бермаган бўлса, юқори дозада аксинча салбий натижа кузатилди, яъни палак ўсмай қолди.

Тайёрланган 1 л эритма билан 2 га майдондаги бодринг ниҳолларига ишлов бериш мумкинлиги аниқланди. Ишлов берилган бодринг ниҳоллари 4-5 та ҳақиқий барг чиқаргандан сўнг шоналай бошлади ва 3-4 та иккиламчи палаклар ўсиб чиқди ва панжасимон

тармоқланган, умумий узунлиги 0,9 метрдан ошмайдиган бодринг палаги ҳосил бўлди.

Гидрел билан ишлов берилганининг 15-17 кунлари иккиламчи палаклар барг қўлтиқларида 3-4 тадан бодринг найчалари пайдо бўлди, сариқ рангли эркак гуллар сони эса уларга нисбатан 4 баробар кам сонни ташкил этди.

Бодринг мевалари силлиқ, бир хил ўлчамли цилиндр шаклида бўлиб, айрим ўсимлик тупларидан бир узишнинг ўзида 22 донагача 6-7 смли мева олинди.

Ишлов берилган ва солиштирма майдонлардаги намуна сифатида ўстирилган бодринг хосили ва физиологик ўзгаришлар юзасидан қуйидаги натижаларни қайд қилиш мумкин:

1. Гидрел бодрингда жинслар ўрнини алмаштирувчи гормонал таъсир кўрсатади, натижада кўплаб мева гуллари ҳосил бўлади.

2. Ишлов берилган майдонлардан солиштирма намунага нисбатан 7-8 кун олдин ҳосил йиғиш бошланади.

3. Тажрибада олинган мевалар бир хил ўлчамли, консервалаш учун қулай бўлади.

4. Ҳосилдорлик 2 - 2,2 марта ортади.

5. Ўсимлик палаги қисқариши ҳисобига 2 та жўяк ўрнига 3 та жўяк тортиш мумкин ва бу нарса мавжуд ер майдони ҳосилдорлигини яна 50% га ортишини таъминлайди.

6. Гидрел ишлатилган дозада мутлақо зарарсиз ва ўз физиологик таъсирини намоён қилгандан сўнг, 3-4 сутка ичида этилен ва фосфат кислотага парчаланиб кетади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, экологик жиҳатдан мутлақо безарар бўлган гидрел препаратини консерва саноатининг муҳим хом ашёси бўлган бодринг меваларини етиштиришда қўлланилиши унинг ҳосилдорлигини оширибгина қолмасдан, меваларнинг консерва саноати талаб қилган “корнишон” ҳолида бўлишини ҳам таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азимов Б.Ж., Буриев Х., Ч. Сабзавот экинлари биологияси. Т., «УзМЕДИН» 2002.
2. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. Т., «Узбекистон», 1997. (дарслик).
3. Буриев Х.Ч, Зуев В.И., Кодирхужаев О.К., Мухамедов М.М. «Очик жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари» Т., «Узбекистон миллий энциклопедияси» 2002. (дарслик).
4. Остонакулов Т.Э. Зуев В.И. Кодирхужаев О.К. Сабзавотчилик. Т., «Н.Доба» 2009. (дарслик)